

ТУРКИЯ ДАВЛАТ БОШҚАРУВИДА СИЁСИЙ КОММУНИКАЦИЯНИНГ АҲАМИЯТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14645149>

Filol.f.n. Muhabbat SALIYEVA,

TDSHU dotsenti, Toshkent, O‘zbekiston

Tel: +998 97 714-24-90; Email: muhabbat2962@gmail.com

Annotatsiya. *Ushbu maqola davlat va zhamiyat boshkaruvida siyosiy communication turli shakllarini qyllash va ulardan unumli foidalanish yuzasidan olib borilgan tadqiqot isi bylib unda Turkiya davlati boshkaruvida zamonaviy boshkaruv usullarning turli olibmlar tomoni dan ykazilgan tadqiqotlari, ularning fikrlari va goyalari ilgari surilgan manbalar taklili sifatida tayerlandi.*

Kalit so‘zlar. *Siyosiy, davlat, jamiyat, vazir, communication, zharayon, tizim, taraqqiyot, tashabbus.*

Аннотация. *Данная статья представляет собой исследование умения использовать политические коммуникативные ситуации в управлении государством и обществом и умения эффективно их использовать.*

Ключевые слова. *Политический, государство, общество, министр, коммуникация, поток, система, развитие, инициатива.*

Abstract. *This article is a study of the ability to use political communication situations in the management of the state and society and the ability to use them effectively.*

Keywords. *Political, state, society, minister, communication, flow, system, development, initiative.*

Zamonaviy jamiyat hayotida dunyo mamlakatlarini o‘rganishga tobora ko‘proq murojaat qilmoqda, shu o‘rinda aytib o‘tish joizki, mintaqaning nihoyatda o‘sib borishi, global ahamiyatga ega bo‘lib, butun insoniyat taraqqiyotiga ta‘sir ko‘rsatadigan yuqori konflikt salohiyati bilan bog‘liq. Bu davlat o‘z manfaatlarini dunyo doirasida faol rivojlantirishga harakat qilmoqda va turli siyosiy o‘zgarishlarni boshidan kechirmoqda. “So‘nggi o‘n yil ichida Turkiyada hokimiyat prezident qo‘lida izchil mustahkamlanib bordi va jamoat hayotida deliberalizatsiya va desekulyarizatsiya sifatida tavsiflanishi mumkin bo‘lgan o‘zgarishlar kuzatildi” [1. 11.]

- Bosh vazir lavozimi tugatilgan, (hukumat rahbari lavozimi u yoki bu shaklda nafaqat butun respublika tarixida, balki Usmonlilar imperiyasi davrida ham mavjud bo‘lgan). Bosh vazir o‘rniga prezident tomonidan tayinlanadigan deputatlar (vitse-

prezidentlar) mavjud bo‘lib, ular parlament oldida emas, balki shaxsan prezident – davlat rahbari va ijroiya hokimiyati oldida hisob beradi.

- Prezident qonunchilik tashabbusiga ega va parlamentni chetlab o‘tib qonunlar chiqarishi mumkin.

- Prezidentning siyosiy mas‘uliyati faqat besh yilda bir marta o‘tkaziladigan saylovlar bilan cheklanadi. Yangi Konstitutsiyaga ko‘ra, prezident rasmiy ravishda har biri 5 yillik 2 muddatga ega, ammo ikkinchi muddatda muddatidan oldin prezidentlik saylovlari e‘lon qilinsa, bu ikki muddat “nolga qaytariladi”. Shunday qilib, “bir umrlik prezidentlik” uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Erdo‘g‘on siyosiy rejimining barqarorligi ko‘p jihatdan elita ichidagi mojaro darajasiga bog‘liq bo‘ladi. Uning keskinlashuv tendentsiyalari Turkiyada so‘nggi 10 yil ichida yaqqol namoyon bo‘ldi, biroq muxolifat etakchisining paydo bo‘lishi uchun shart-sharoitlar tezda tekislandi. Muxolifatdagi siyosatchilar hukmron partiya tomonidan ilgari surilgan dasturga real muqobil taklif qilishdan ko‘ra, o‘z partiya etakchisi sifatidagi mavqeini saqlab qolish va bundan tashqari, muxolifatni birlashtiruvchi figura sifatida harakat qilish bilan shug‘ullanadi” [2.]

Muxolifat kuchlari o‘rtasida tarqoqlik, g‘oyalar tanqisligi va strategiyalar yetarli darajada samarali emasligi kuzatilmoqda. Muxolifatning asosiy shiori Erdo‘g‘on boshqaruvini tugatish va Turkiyaga parlament demokratiyasini qaytarish zarurati edi. Va‘dalar orasida suriyalik qochqinlarni Suriyaga qaytarish; eng kam ish haqini oshirish; sanitariya to‘lovini bekor qilish; davlat xizmatchilariga oshirilgan ish haqi va muntazam qo‘shimcha to‘lovlarni rad etish.

Turkiya Prezidenti Rajab Toyyib Erdo‘g‘on “zamonaviy dunyo muammolarini sanab o‘tar ekan, turli mintaqalarda: Kashmir va Falastin, Janubiy Kavkaz, Shimoliy-G‘arbiy Xitoydan tortib, Bolqon va Shimoliy Afrikagacha bo‘lgan musulmonlar zulmidan tashvishlanayotganini ko‘rsatib, Anqara bunga yo‘l qo‘ymasligi”[3.] ni ta’kidladi, va shu bilan davlat rahbari tashkil etilgan imtiyozli yadro klubini tanqid qildi, chunki uning a‘zolari, bir tomondan, siyosiy bosim uchun yadroviy qurol omilidan foydalansa, ikkinchi tomondan, ularning boshqa mamlakatlarda rivojlanishini taqiqlaydi: “dunyo yoki yadroviy quroldan voz kechishi va ularni yo‘q qilishi kerak, zahiralarni saqlash yoki boshqalarga ruxsat berish”[4.] to‘g‘risidagi so‘zlar bilan, xulosa qildi. Turkiya rahbarining ushbu xulosasidan kelib chiqib aytish mumkinki, davlat rahbari tomonidan yangi dunyo tartibi to‘g‘risida hal qiluvchi rejalar taklifi mavjud edi.

Turkiyaning o‘ziga xosligi shundaki, bugungi kunda turli davlatlar bilan hamdo‘stlikni mustahkamlash bilan birga rivojlangan davlatlar tajribasini o‘rganishga harakat qilayotganligini, yaqin kelajakda nufuzli global rahbar sifatidagi geosiyosiy imkoniyatlarini aniqlash va bunday maqomga ega bo‘lish maqsadidagi

munosabatlarga keladigan bo'lsak, Turkiyaning Rossiya bilan bo'lgan ikki tomonlama munosabatlarida ular asosan o'z ichki muammolarini hal qilishda o'zaro maqsadlarga to'xtaladilar. Masalan, birinchidan, Turkiya taraqqiyotini to'rtta asosiy kuch ko'rsatkichi bo'yicha tahlil qiladi: "yumshoq kuch" [5. , iqtisodiy, harbiy, texnologik tizimlarga asoslanadi. Ikkinchidan, Adolat va taraqqiyot partiyasi siyosatining davlatga boshqa mamlakatlar va xalqlar uchun jozibador bo'lgan kelajakdagi birgalikdagi taraqqiyot loyihasini shakllantirish imkonini beruvchi mafkuraviy asoslarini aniqlash. Uchinchidan, Turkiya rahbariyatiga o'zining tashqi siyosat yo'nalishlarini qayta ko'rib chiqish va faol va hujumkor tashqi siyosatga o'tish imkonini bergan tashqi sharoitlarni aniqlash. To'rtinchidan, Rossiya Federatsiyasi uchun Turkiyani mustahkamlash imkoniyati, istiqbollari va tahdidlarini baholash [6.] , kabi masalalarni o'rtaga tashlaydi.

Tadqiqot nuqtai nazaridan Turkiya davlatining tarixiy tajribasini, o'rganishga bo'lgan qiziqish ortib borar ekan, siyosiy rivojlanish vektorini bashorat qilish, uning siyosiy tizimi va siyosiy institutlarini o'rganish, mavjud qarama-qarshilik va prognozlar asosiy manba sifatida siyosiy islomni o'zgartirish vektori, hayotning ijtimoiy sohalarini islomlashtirish chegaralari va tabiati, shuningdek, Adolat va taraqqiyot partiyasi va uning rahbari Rajab Toyyib Erdo'g'anning ichki siyosiy muloqotdagi rolida o'z aksini topmoqda. Boshqa bir manbada, Turkiya siyosiy makonining zamonaviy institutsional arxitekturasining poydevori Birinchi jahon urushidan keyin Mustafa Kamol tomonidan qo'yilgan. Mafkuraviy merosi kosmopolit Usmonli imperiyasining Yevropa tipidagi milliy turk davlatiga aylanishi bilan bog'liq [7.] , ekanligi keng ta'rif etiladi. Turkiyaning jahon miqyosida o'rnini egallashdagi asosiy tendentsiyalar quyidagilardan iborat:

- Anqaraning jahon miqyosida faolligini oshirish;
- Turli mintaqalardagi davlatlar bilan aloqalarni jadal rivojlantirish;
- Yaqin Sharqda mintaqaviy etakchilik uchun kurash;

Adolat va Taraqqiyot partiyasi rahbariyati Turkiyani dunyoning etakchi kuchlaridan biriga aylantirish maqsadini e'lon qildi. Umuman olganda, mamlakatning xalqaro mavqeini mustahkamlash g'oyasi muxolif partiyalar tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Biroq, ular bu maqsadga erishishning boshqa usullarini afzal ko'rishadi. Turk millatchilari an'anaviy ravishda turkiy xalqlar bilan aloqalarni rivojlantirishga e'tibor qaratadilar va qo'shni davlatlar bilan hududiy va chegaraviy bahslarda keskin pozitsiyani egallaydilar. Shu nuqtai nazardan, AKP 2018-yilda kirgan millatchilar bilan ittifoq allaqachon Erdo'g'anning Kipr muammosi va Gretsiya bilan munosabatlariga munosabatining keskinlashishiga olib keldi.

Xuddi shunday yo'l musulmon hamjamiyatining turli siyosatlarida ham sinovdan o'tgan va tadqiqotchilar uni siyosiy tizimning institutsional evolyutsiyasi va

umuman siyosiy taraqqiyotning alohida universal modeli sifatida ajratib ko'rsatadilar. Qoidaga ko'ra, u g'arbiylashuv sifatida tavsiflanadi [8.150.] yoki mos ravishda uning mafkuraviy Yevropaparast kelib chiqishini qayd etadi [9] , deyiladi. Turkiyaning mavjud dunyo tartibini qayta ko'rib chiqishning navbatdagi bosqichi 2013-2014 yillarga to'g'ri keldi, aynan shu davrda R.T. Erdo'g'on bosh vazir sifatida "Dunyo beshdan ortiq" nomli tezisini ilgari suradi. Bu so'zlar turli ichki va xalqaro platformalarda eshilib, Turkiya rahbariyatining BMT tizimidan hafsalasi pir bo'lganini ko'rsatadi. Bu erda "besh" soni BMT Xavfsizlik Kengashining veto huquqiga ega besh doimiy a'zosiga ishora qiladi. "Turkiya va eng avvalo, prezident R.T. Erdo'g'on BMT Xavfsizlik Kengashi ham tashkilotning o'zi kabi tub islohotlarga muhtojligining izchil tarafdori" [10. 150.] deydi. Misol uchun, Turkiya rahbari 2014-yil 24-sentabrda BMT Bosh Assambleyasida so'zlagan nutqida "Dunyo beshdan ortiq" tezisidan foydalanib, imtiyozli huquqlarning ayanchli oqibatlariga e'tibor qaratadi. Xususan, turklarning fikricha, ushbu xalqaro tashkilotning asosiy organi sifatida BMT Xavfsizlik kengashi tarkibini yangi kuch markazlari orqali kengaytirish zarur. Bu, albatta, iqtisodiy va siyosiy tortishish markazining Sharqqa, Xitoyga siljishi va dunyo tartibidagi roli hozirda muhim bo'lgan yangi kuch markazlarining paydo bo'lishining hozirgi holatini aks ettiradi.

Albatta, Turkiya xalqaro maydonda yangi qaror qabul qiluvchi organga kiritilishi kerak bo'lgan davlatlardan biri bo'lishni da'vo qilmoqda. 2018 yildagi BMT Bosh Assambleyasiga qilgan murojaatida R.T. Erdo'g'on bu shiorni takrorladi va shunday dedi: "Xavfsizlik Kengashi dunyoning boshqa qismlarida zulm chetidan turib kuzatar ekan, faqat doimiy ravishda veto huquqiga ega bo'lgan besh a'zosining manfaatlariga xizmat qildi, biz keng qamrovli islohotlar zarurligini ta'kidlaymiz". Birlashgan Millatlar Tashkilotining, xususan, Xavfsizlik Kengashining tuzilishi va faoliyati. Biz ishonamizki, "Dunyo beshta davlatdan ko'p" deganda, biz butun insoniyatning sog'lom aql-idrokining ovozi aks ettiramiz" [11.] degan, fikrni aytadi. Bu erda bir qator boshqaruv usullari siyosiy kommunikatsiya o'z ifodasini topgan, mamlakatning turli burchaklarida belgilangan huquqqa a'zo bo'lgan kishilarning bajarayotgan vazifasi haqida ma'lumotlar bor.

Turkiya 1990-yillardan beri Markaziy Osiyoning ayrim davlatlariga (asosan Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston) grantlar, kreditlar va texnik yordam ko'rinishida moliyaviy yordam ko'rsatib kelmoqda. Markaziy Osiyodagi asosiy loyihalar "Kalik" va "Yildirim" xoldinglari kabi yirik turk investorlari, shuningdek, jamoat tashkilotlari (Turkiya hamkorlik va taraqqiyot agentligi – TIKA) tomonidan amalga oshirilmoqda. Turkiyaning Qozog'iston va Turkmaniston bilan tovar ayirboshlash hajmi 2 milliard dollardan oshadi, hozirda bu mamlakatlarda 800 ga yaqin turk firmalari faoliyat yuritmoqda. Qirg'iziston bilan tovar ayirboshlash hajmi

500 million dollardan oshadi. Turkiya kompaniyalari asosan qurilish, telekommunikatsiya va to'qimachilik sanoati bilan shug'ullanadi.

Markaziy Osiyo davlatlari ichida Turkiya Qozog'iston bilan eng ilg'or aloqalarga ega. 2009-yil oktabrda ular o'rtasida strategik sheriklik to'g'risidagi bitim imzolangan, 2012-yil may oyida esa Oliy darajadagi strategik hamkorlik kengashi (uning 3-yig'ilishi 2018-yil sentabr oyida Nazarboyev ishtirokida bo'lib o'tgan) tuzilgan edi. Qozog'iston va Turkiya o'rtasidagi tovar ayirboshlash eng yuqori cho'qqisiga – 2012-yilda 3,5 milliard dollarga etdi. Ammo o'shandan buyon bu ko'rsatkich barqaror ravishda pasayib bormoqda va hozirda Turkiya bilan tovar ayirboshlash umumiy tashqi savdo aylanmasining atigi 2,5 foizini tashkil etadi.

Ushbu o'zgarishlar nafaqat siyosiy elitani ko'paytirish usuli bo'lgan siyosiy modernizatsiyaning "Yangi Turkiya" [11. 31.] yoki to'liq huquqli "Turkiya modeli" [12.11.] ni yaratishning boshlanishi haqidagi akademik munozarani keltirib chiqardi. 1990-yilda yaratilgan (Destekleme Idaresi Ba'kani). Ijroiya qo'mita tarkibiga mamlakatning etakchi vazirlaridan tashqari Yaqin Sharq texnika universiteti rektori, Turkiya fan va texnologiya tadqiqotlari jamiyati raisi, KOSGEB raisi kiradi. Kichik va o'rta biznesni rivojlantirish va uyushgan sanoat zonalariga integratsiyalash bo'yicha davlat dasturlari turli sohaviy ilmiy-tadqiqot markazlari va laboratoriyalarini tashkil etishni nazarda tutadi, davlat xo'jalik boshqarmalari tomonidan kichik va o'rta biznesni rag'batlantirish chora-tadbirlari ularning eksport salohiyatini mustahkamlashga qaratilgan [13.189.]. 2009-yilda Turkiya iqtisodiyotida band bo'lgan 10 ming kishiga ilmiy-tadqiqot va ishlanmalar bilan shug'ullanuvchi xodimlar soni 35 kishini tashkil etdi, shundan 27 nafari tadqiqotchilardir (1998).

Zamonaviy turk davlatining, balki universallashtirilishi va boshqa mamlakatlar uchun transsendental tasvir sifatida taklif qilinishi mumkin. Binobarin, u siyosatshunoslik tahlilining mustaqil ob'ekti bo'lib, butun musulmon dunyosi rivojlanishining asosiy tamoyillariga bo'ysunmaydi" [14. 189.] , deyiladi. Yevropa Ittifoqiga to'liq a'zo sifatida to'g'ridan-to'g'ri qo'shilishning cho'zilgan jarayoni asta-sekin aholi orasida tashkilotga xayrixohlikning pasayishiga yordam berdi. Buni turk jamiyati tomonidan an'anaviy qadriyatlarga tahdid sifatida salbiy qabul qilingan "evropalashtirish" jarayonlari yanada kuchaytirdi. Shu munosabat bilan yangi g'oya va tushunchalarni izlash jarayoni boshlandi, buning potentsial manbai islomning o'z tarixiy tajribasi va islomning ijtimoiy-siyosiy ta'limoti bo'lishi mumkin edi.

Turkiyalik siyosatshunos olimlarning fikricha: "Turkiya rahbarlari konservativ modernizatsiyaning yangi shaklini izlab, milliy davlatning umuminsoniy qadriyatlar bilan sintezini yaratishga, turk-islom madaniyatining an'anaviy va konservativ qadriyatlarini saqlashga harakat qilishgan" [15. 687.] . Qayd etilishicha, Usmonli merosidan yumshoq kuch elementi sifatida foydalaniladi [16. 44.] . Bunday siyosat

asosiy siyosiy institutlarga, ayniqsa, partiya tizimiga va umuman parlamentarizmga ta'sir qilmay qolishi mumkin emas edi. Ta'kidlanishicha, 2011 yilgi saylovning muhim natijasi asosiy siyosiy partiyalarning asosiy elektorati shakllangani bo'ldi[17.128.] . Shunday qilib, Adolat va taraqqiyot partiyasining o'rnatilgan gegemonligiga qaramay, "siyosiy gettolar" yoki "kuchli nuqtalar" tashkil topdi[18.62.] . Bu o'z partiyalarini barqaror qo'llab-quvvatlovchi muayyan hududlarni shakllantirishni bildiradi. Masalan, yirik shaharlarning dunyoviy elektorati Kemalistik Respublika Xalq partiyasini, kurdlar, zazalar va boshqa ozchiliklar o'zlarining partiyaviy loyihalarini (masalan, Xalq demokratik partiyasi), eng radikal turk millatchilari va turkmanlar vakillarini qo'llab-quvvatladilar. Millatchilik harakati partiyasi. Bu tendentsiyalar faqat keyingi saylov kampaniyalarida kuchaydi. Biroq Radjab Toyyib Erdo'g'onning o'zi bu boradagi qarashlari bir necha bor o'zgargan. Dastlab, uning pozitsiyasi turkiy insonparvarlik ta'sirining mafkurasi Fathulloh Gulenning ta'limoti bilan bog'liq bo'lgan mo'tadil islomchilik platformasida qurilgan. "AKP o'zining birinchi saylovlariga borganida Gulen ko'rsatmalarida aytilgan qoidalarni aynan amalga oshirishga va'da bergan edi"[19.80.] . Har ikki platformaga ham armiya faol qarshilik ko'rsatgani uchun ham ikki siyosiy kuchning ittifoqi mustahkamlandi.

Zamonaviy Turkiyadagi siyosiy modernizatsiyaning kelajakdagi vektorlari va uning institutsional ifodasi masalasini ayniqsa dolzarb qiladi. Muayyan siyosiy rivojlanishning tabiati, u yoki bu tarzda, partiya tizimining yanada rivojlanishiga bog'liq bo'ladi, chunki avtokratik tendentsiyalarga qaramay, mamlakat demokratik institutlarni ifodalash bo'yicha boy tajribaga ega.

Mahalliy akademik nutq ushbu stsenariy yondashuvini vaziyatga boshqacha qarash bilan to'ldiradi. Xususan, bir nuqtai nazar mavjud kuchlar muvozanati asosida keyingi rivojlanish vektorlarini tahlil qilishni o'z ichiga oladi. Qayd etilishicha, Turkiyada mafkuraviy platforma va tayanch elektoratga ega bo'lgan to'rttagina partiya tegishli [24.46]. Bu partiyalarga quyidagilar kiradi: Respublika Xalq partiyasi, Xalq demokratik partiyasi, Adolat va taraqqiyot partiyasi, Xalq harakati partiyasi. Ushbu tipologiyaga ko'ra Turkiyaning siyosiy rivojlanishini belgilovchi ikkita asosiy qonuniyat aniqlanadi[25. 34.] . Birinchisi, bu partiyalar alohida siyosiy kuchlar emas, balki bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan o'ng va so'l ikki mustaqil yadrodir, deb taxmin qiladi. Demak, chap yadro markazchi so'l Respublika Xalq partiyasi (kemalistlar va sotsial-demokratlar) va so'l Xalq demokratik partiyasidan (sotsial demokratlar, ozchiliklar vakillari). O'ng yadro markazchi o'ngchi Adolat va taraqqiyot partiyasidan iborat. (konservativ demokratlar) va o'ng qanot Xalq harakati partiyasi (milliy vatanparvarlar, panturkistlar). Ikkinchi naqsh 1950 yildan hozirgi kungacha faqat o'ng qanot yadrosi parlamentda barqaror mutlaq ko'pchilikni shakllantirishga

va qonun ijodkorligi jarayonining barqaror ishlashini ta'minlashga muvaffaq bo'lganligini taxmin qiladi. Shunga ko'ra, ushbu yadrolarni tashkil etuvchi partiyalarning o'ziga xos puli o'zgartirilishi mumkin, ammo to'g'ri bo'lmagan yadro hokimiyatda bo'lishi uchun hech qanday tizimli shartlar mavjud emas.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, istiqbolli o'zgarishlar har qanday saylov inqilobi emas, balki partiya brendlarini qayta formatlash bo'ladi. Aslida, bu jarayon allaqachon boshlangan. 2017 yilda chap yadro ichida yangi partiya loyihasi - Meral Akshener boshchiligidagi Yaxshi partiya (iyi partiya) yaratilgan bo'ladi va 2019-yil oxirida Adolat va taraqqiyot partiyasining sobiq mafkurasi va Erdo'g'anning eng yaqin tarafdori, tashqi ishlar vaziri va hukumat rahbari Ahmad Dovut o'g'li boshchiligidagi Kelajak partiyasi (gelecek partisi) tashkil etildi. Mamlakatdagi qator taniqli siyosatchilar, jumladan Abdulla Gul va Ali Bobojon partiyani qo'llab-quvvatlashini e'lon qildi. Bu partiya parlament boshqaruviga qaytish, milliy tillarda ta'limni yo'lga qo'yish, shuningdek, tashqi siyosat va tashqi iqtisodiy aloqalarning keng dasturini ishlab chiqish tarafdori sifatida faoliyat yurita boshladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Давыдов А.А. Гудев П.А. Звягельская И.Д. Жуков С.В. Корбинская И.Я. Современная Турция: тренды развития и значению для России . – М.: ИМЭМО РАН – с. 10-11.
2. Выступление президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана на заседании 78 -й сессии Генассамблеи ООН// ООН. 24.09.2019. <https://www.youtube.com/@UNRadioRU>
3. Yumshoq kuch – bu majburlashni o'z ichiga olgan"qattiq kuch" dan farqli o'laroq, kimningdir ixtiyoriy ishtiroki, xushyoqishi va jozibadorligi asosida istalgan natijalarga erishish qobiliyatini o'z ichiga olgan siyosiy hokimiyat shakli.
4. Ирхин А.А., Москаленко О. А. “Мир больше пяти”. Становление Турции в качестве глобального актора мировой политики: перспективы и вызовы для России.
5. Белоглазов А.В. Надыров Р.Н. «Мягкая сила» Турции в центральной Азии в конце XX - начале XXI в.: интеграционный потенциал. 2021.г. 14. выпуск 7. С.1381-1385/ <https://cyberleninka.ru/article/n/myagkaya-sila-turtsii-v-tsentralnoy-azii-v-kontse-xx-nachale-xxi-v-integratsionnyu-potentsial>
6. Сергеев В.М., Саруханян С.Н. Модернизация и политический ислам в Турции// Полития. Анализ. Хроника. Прогноз. 2012. №4(67). С. 134-150.
7. Исаков А.С. Политическая модернизация в странах исламского Востока: концептуальный генезис // Известия Уральского Федерального Университета.Серия 3.Общественные науки. 2017.№1. с.79-92.

8. Стародкбцев И. Турции на международной арене – мир больше пяти. [https:// www.ksnko.ru](https://www.ksnko.ru)
9. Выступление президента Турецкой Республики г-на Реджепа Таййипа Эрдогана // ООН. 24.09.2019. С. 23-30. URL: [https://undocs.org/ ru/A/74/PV.3](https://undocs.org/ru/A/74/PV.3) (дата обращения: 30.11.2020).
10. Keyman E.F. The AK Party: dominant party, new Turkey and polarization // *Insight Turkey*. 2014. Vol. 2. N 2. P. 19-31.
11. Давыдов А.А. Гудев П.А. Звягельская И.Д. Жуков С.В. Корбинская И.Я. Современная Турция: тренды развития и значению для России . – М.: ИМЭМО РАН – с. 10-11.
12. Масумова Н.Р. Роль НИОКР в модернизации экономики Турции. – М.: Экономика и бизнес, 2019. С.187-189.
13. Murat Yesiltaş. The Transformation of the Geopolitical Vision in Turkish Foreign Policy // *Turkish Studies*. 2013. Vol. 14 No. 4. P. 661-687.
14. Çelenk A.A. Public Diplomacy and Foreign Policy Making: The Turkish Case // *International Journal of Turcologia*. 2015. No. 10. P. 25-44.
15. Çarkolu A. Turkey's 2011 general elections: towards a dominant party system? // *Insight Turkey*.2011. Vol. 13. No. 3. P. 43-62.
16. Ete H. The 2014 local elections in Turkey: a victory for identity politics // *Insight Turkey*. 2014. Vol. 2. No. 2. P. 111-128.